

3-SINFDA “MEHNATSEVAR BOLA QANDAY BO‘LADI?” MAVZUSIDAGI MASHG‘ULOTNI O‘TKAZISH METODLARI

M.Quronov – pedagogika fanlari doktori, professor,
O.Bazarov – falsafa fanlari bo‘yicha PhD falsafa doktori.

M.Isaqova – NDPI mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20002710>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada 3-sinf o‘quvchilarida mehnatsevarlik fazilatini shakllantirishga qaratilgan mashg‘ulotni tashkil etishning samarali usullari yoritilgan. Mavzuni o‘quvchilar yoshiga mos, hayotiy misollar, amaliy mashqlar, suhbat va refleksiya asosida olib borish yo‘llari ko‘rsatilgan. Shuningdek, yapon tarbiya metodikasining ayrim tamoyillarini milliy muhitga moslashtirgan holda modifikatsiya qilib qo‘llash imkoniyatlari tavsiflangan. Maqolada mehnatsevarlikni nazariy tushuncha emas, balki kundalik xulq-atvorda namoyon bo‘ladigan amaliy fazilat sifatida shakllantirish muhim ekani asoslangan.*

***Kalit so‘zlar:** mehnatsevarlik, amaliy xulq, refleksiya, yapon tarbiya metodikasi, boshlang‘ich ta‘lim.*

Boshlang‘ich sinf davri o‘quvchilarda yaxshi xulq-atvorni shakllantirish juda muhim hisoblanadi. Ayniqsa, mehnatsevarlik bolaning faqat o‘qishiga emas, balki uning mas‘uliyatli bo‘lishiga, jamoada o‘z o‘rnini topishiga va hayotda to‘g‘ri xatti harakatlar qilishga, adekvat xulq modellarini tanlashga yordam beradi. Ushbu jarayonda 3-sinfda “Mehnatsevar bola qanday bo‘ladi?” mavzusidagi mashg‘ulotni to‘g‘ri tashkil qilish katta ahamiyatga ega.

Mehnatsevarlikni bolalarga faqat gap bilan tushuntirish yetarli emas. Mehnatsevarlikni bola hayotda ko‘rishi, his qilishi va amal qilib ko‘rishi kerak. Chunki 3-sinf o‘quvchilari uzun va qiyin tushunchalardan ko‘ra, oddiy misollar va aniq harakatlar orqali yaxshiroq tushunadilar. Shuning uchun darsda bolalar bilan savol-javob qilish, hayotiy misollar keltirish, kichik amaliy ishlar berish va oxirida xulosa chiqarish muhim..

Ushbu mashg‘ulotning asosiy vazifasi 3-sinf o‘quvchisi ongida mehnatsevarlikni quruq shior yoki yaxshi xulq sifatida emas, balki kundalik hayotda ko‘rinadigan aniq amaliy fazilat sifatida tushuntirishdan iborat. Bu mavzu bolada ishga mas‘uliyat bilan qarash, topshiriqni oxirigacha bajarish, befarq bo‘lmaslik, jamoaga foyda keltirish, o‘z vazifasini sidqidildan bajarish kabi sifatlarni shakllantiradi. 3-sinf o‘quvchisi mehnatsevarlikni hali nazariy ta‘rif orqali emas, balki “Kim ishni chala qoldirmaydi?”, “Kim yonidagilarga yordam beradi?”, “Qanday bola ishlarini o‘z vaqtida qiladi?” kabi hayotiy misollar orqali yaxshiroq qabul qiladi. Shuning uchun mashg‘ulotda bolaga uzun ta‘rif emas, aniq belgilar, tanish vaziyatlar va kichik amaliy mashqlar orqali ko‘rsatib tushuntirish kerak.

Mashg‘ulotning maqsadi – o‘quvchilarga mehnatsevarlik fazilatining mazmunini anglatish. Bu jumla o‘qituvchi uchun shuni anglatadiki, mashg‘ulot oxirida bola mehnatsevarlik haqida chiroyli gap eshitib chiqmasligi, balki mehnatsevar bola qanday bo‘lishining 3–4 ta aniq belgilarini aniq ayta olishi kerak.

Masalan: mehnatsevar bola ishdan qochmaydi, berilgan vazifani tugatadi, boshqalarga yordam beradi, tartib va tozalikka amal qiladi. Mashg‘ulot “kirish suhbat”, “hayotiy misol”, “amaliy mashq”, “yakunlovchi xulosa” va «refleksiya» degan to‘rt qismga bo‘lib olib boriladi.

O‘qituvchi darsni savol bilan boshlaydi, keyin bolalarga tanish bir hayotiy vaziyat orqali mehnatsevarlikni ko‘rsatadi, shundan so‘ng kichik amaliy topshiriq berib, mavzuni bolalarning o‘z harakati orqali mustahkamlaydi, oxirida esa xulosa chiqarib, bolalarga o‘z fikrini aytiradi(1 jadval).

1 jadval. 3 sinf o‘quvchilarida mehnatsevarlik fazilatini o‘rganishning keys metodi

Vaziyat (keys)	Savollar	Kutiladigan javob yo‘nalishi
1. Sinfda ikki o‘quvchi bor: biri: vazifasini vaqtida qiladi, partasini tartibli tutadi, navbatchilikda yordam beradi. Ikkinchisi: ishni chala tashlaydi, “bu mening ishim emas” deydi.	Qaysi bolani mehnatsevar deymiz? Nima uchun?	Birinchi bola mehnatsevar, chunki u mas’uliyatli, ishni oxirigacha bajaradi
2.Sinf o‘quvchilari gullarga suv quyishayotganida bir bola “Menga hech kim aytgani yo‘q” deb chetga chiqdi. Boshqa bola aytilmasdan chelak olib kelib yordam berdi.	Qaysi bola mehnatsevar? Uning qanday fazilatleri bor?	Ikkinchi bola mehnatsevar, chunki tashabbuskor va yordamga tayyor
3.Onasi kitoblarni joyiga qo‘yishni aytdi. Bir bola faqat o‘zinikini yig‘ishtirdi. Boshqasi esa o‘ziniki bilan birga ukasining ham narsalarini tartibladi.	Bu vaziyatda mehnatsevarlik qaysi bolada ko‘rinadi? Nima uchun?	Ikkinchi bolada, chunki u faqat o‘zini emas, boshqalarni ham o‘ylaydi
4.O‘qituvchi aytmasdan turib, bir o‘quvchi o‘zi bilib, doskani tozaladi va sinfni tayyorladi.	Bu qanday xulq namunasi?	Faollik, tashabbus va mehnatsevarlik

Amaliy mashq qismida bolalarga uzun yozma ish emas, kichik, tez bajariladigan vazifa bering. Masalan, 1-mashq: “Mehnatsevar bolaning 4 belgisi”ni jamoa bilan tuzish. Doskaga “Mehnatsevar bola...” deb yozing va bolalardan gapni davom ettirishni so‘rang. **“4 taraf”** metodi bilan ukuvchilarga topshirik beriladi:

2-mashq: juftlikda “Qaysi xulq mehnatsevarlikka kiradi?” o‘yini. O‘qituvchi 4–5 ta holatga mos iboralarni aytadi: “ishni tugatish”, “chala tashlash”, “boshqaga yordam berish”, “ishdan qochish”, “navbatchilik qilish”. Bolalar to‘g‘ri holatni tanlaydi. Agar xohlasangiz, yana bitta kichik topshiriq bering: “Bugun sinf uchun qanday kichik foydali ish qila olasan?” Bu savol mehnatsevarlikni darhol amal bilan bog‘laydi.

“Google qidiruv metodi” — savolni Google qidiruv oynasi ko‘rinishida berib, o‘quvchilardan to‘g‘ri javobni tanlashni talab qiladigan interfaol usul. Rasmda “Qaysi xulq mehnatsevarlikka kiradi?” savoli berilib, o‘quvchilar ijobiy (ishni tugatish, yordam berish) va salbiy xulqlarni tanib olib, ajratadilar. Bu metod o‘quvchilarda mas’uliyat, qat’iyat va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi hamda darsni qiziqarli qiladi.

“Mehnatsevarlik katta ishdan emas, kichik hini vaqtida bajarsa, o‘sha mehnatsevarlikka gisi.”

- 1) Mehnatsevar bola qanday ish qiladi?
- 2) Mehnatsevarlik faqat kattalarga xosmi yoki bolalarga ham kerakmi?
- 3) Mehnatsevar bolani qanday bilib olsa bo‘ladi? Kutiladigan javoblar taxminan shunday bo‘lishi mumkin: “ishni tugatadi”, “yalqov bo‘lmaydi”, “yordam beradi”, “o‘z vazifasini qiladi”, “tartibli bo‘ladi”.

Yapon tarbiya metodikasi asosida ishlangan tarbiya dasturlari asosida o‘tkaziladigan mashg‘ulotda yapon tarbiya metodikasining bir nechta muhim tamoyili ishlatiladi.

Birinchi tamoyil — kichik qadam: bolaga “mehnatsevar bo‘l” deb umumiy talab qo‘yilmaydi, balki mehnatsevarlikning aniq belgisi ko‘rsatiladi.

Ikkinchi tamoyil — amaliy xulq: fazilat gap orqali emas, harakat orqali tushuntiriladi.

Uchinchi tamoyil — namuna va hayotiy vaziyat: bola tayyor ta’rifni yodlamaydi, balki misoldan xulosa chiqaradi.

To‘rtinchi tamoyil — refleksiya: mashg‘ulot oxirida bola o‘zini o‘ylab ko‘radi — “men bugun qanday mehnat qildim?” Bu yapon metodikasidagi odatni anglash va xulqni o‘zlashtirish bosqichiga mos keladi. Bu usul milliy muhitga moslashtirilgan bo‘lishi kerak, ya’ni misollar maktab, oila, mahalla va sinf hayotidan olinishi lozim.

O‘qituvchi uchun eng muhim ogohlantirish shundan iborat-ki, mashg‘ulotni quruq nasihatga aylantirmang. “Mehnat qilish kerak”, “Yalqov bo‘lmang, ha”, kabi umumiy gaplar ko‘payib ketsa, bola eshitadi, lekin mazmuni his qilmaydi. Gapni, tushuntirishni ortiqcha cho‘zmang: 3-sinf o‘quvchisi uchun 1 ta aniq tushuncha, 2 ta hayotiy misol, 1–2 ta mashq yetarli. Ya’ni “1+2+3” metodidan doimiy foydalanish mumkin. Bu o‘quvchilarda ichki bir qoida vazifasida ongiga joylashadi(2 jadval).

2 jadval. “1+2+3” METODI

1 ta aniq tushuncha	2 ta hayotiy misol	3 ta mashq
1. Mehnatsevarlik — ishni oxirigacha bajarish va mas’uliyatli bo‘lish.	1. Dilshod uy vazifasini yarmida qoldirmay, oxirigacha bajardi. 2. Malika sinfda navbatchilik qilib, doska va partalarni tozalashga yordam berdi.	1. O‘quvchilar o‘z partasini tartibga keltiradi. 2. “Qaysi holat to‘g‘ri?” o‘yini orqali to‘g‘ri va noto‘g‘ri xulqni ajratadi. 3. “Men bugun nima qildim?” savoliga har bir o‘quvchi 1 ta misol keltiradi.

Bolalarni uyaltirmang va ularni bir biriga taqqoslamang. “Falonchi mehnatsevar, sen esa unday emassan” degan yondashuv noto‘g‘ri. Aksincha, “sen ham mehnatsevarlikni ko‘rsata olasan” degan ruhni bering. Mashg‘ulotda mehnatsevarlikni faqat og‘ir jismoniy mehnat bilan bog‘lamang; 3-sinf bolasi uchun o‘quv qurolini tayyorlash, vazifani tugatish, navbatchilikka yordam berish ham mehnatsevarlikdir.

Mashg‘ulot natijasida bola mehnatsevarlik belgilarini ayta oladi. Bu bola faqat bitta so‘z aytsa bo‘ldi, degani emas. O‘qituvchi tarbiyaviy natija yuzaga chiqqanini nimadan sezishi mumkin? Agarda o‘quvchi mehnatsevarlikni 3–4 ta aniq xulq bilan bog‘lab ayta olsa, to‘g‘ri va noto‘g‘ri xulqni farqlay olsa, o‘z hayotidan misol keltira olsa, natija yaxshiligi bilinadi. Masalan, bola: “Mehnatsevar bola ishni chala tashlamaydi”, “U boshqalarga yordam beradi”, “U topshiriqni vaqtida qiladi” desa — demak, natija bor. Agar mashg‘ulotdan keyin o‘quvchi sinfdagi kichik ishlarga faolroq munosabat ko‘rsata boshlasa, bu eng yaxshi, ya’ni amaliy natija hisoblanadi.

Qisqasi, bu mashg‘ulotning vazifasi bolaga mehnatsevarlik haqida qoidalarni yodlatish emas, balki mehnatsevarlikni ko‘zga ko‘rinadigan, bajariladigan va kundalik hayotda namoyon bo‘ladigan fazilat sifatida anglatish va o‘rgatishdir. Shuning uchun mashg‘ulotni shunday olib boring: **savol bilan boshlang, misol bilan ochib bering, mashq bilan mustahkamlang, xulosa va refleksiya bilan yakunlang.** Shunda o‘quvchi mashg‘ulotdan mehnatsevarlikni eshitibgina emas, tushunib va qabul qilib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, 3-sinf o‘quvchilarida mehnatsevarlik fazilatini shakllantirish tarbiya jarayonining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur mashg‘ulotni to‘g‘ri tashkil etish orqali o‘quvchilarda ishga mas’uliyat bilan qarash, berilgan vazifani oxirigacha bajarish, jamoaga foyda keltirish va befarq bo‘lmaslik kabi ijobiy xulq-atvor shakllanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mehnatsevarlikni bolalarga quruq tushuntirish emas, balki hayotiy misollar, amaliy mashqlar va interfaol usullar orqali yetkazish ancha samarali hisoblanadi. Chunki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ko‘proq ko‘rib, bajarib va his qilib o‘rganadilar. Shu bois mashg‘ulotni savol-javob, misol, amaliy faoliyat va refleksiya uyg‘unligida tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, yapon tarbiya metodikasidagi kichik qadamlar, amaliy harakat va refleksiya kabi tamoyillarni milliy muhitga moslashtirgan holda qo‘llash o‘quvchilarda barqaror ijobiy odatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa mehnatsevarlikni faqat tushuncha sifatida emas, balki kundalik hayotda namoyon bo‘ladigan xulq darajasiga olib chiqadi.

Natijada, o‘quvchi mehnatsevarlikning aniq belgilarini anglaydi, to‘g‘ri va noto‘g‘ri xulqni farqlay oladi hamda o‘z hayotida ushbu fazilatni namoyon qilishga intiladi. Demak, mazkur

mashgʻulot oʻquvchilarda mehnatsevarlikni shakllantirishda samarali tarbiyaviy vosita boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion taʼlim texnologiyalari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2019.
3. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT). Basic Education in Japan: Chi, Toku, Tai. – Tokyo: MEXT, 2018.
4. EDU-Port Japan. Tokkatsu (Special Activities) Pamphlet. – Tokyo: MEXT / EDU-Port Japan, 2022.
5. EDU-Port Japan. Internationalization and Quality Assurance of Tokkatsu Aimed at Fostering Non-Cognitive Skills: Symposium Report. – Tokyo: EDU-Port Japan, 2024.